

PEDAGOGIKA OLIY O‘QUV YURTI TALABALARIDA EKOLOGIK MADANIYATNI SHAKLLANTIRISH

D.A.Karimova, M.H.Tursuntosheva, F.S.Soibova
Navoiy davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Ushbu taqdim etilayotgan maqolada pedagogika oliy o‘quv yurti talabalarida ekologik madaniyatni shakllantirish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ekologiya, atrof-muhit, ekologik madaniyat, ekologik vaziyat, tabiat qonunlari.

Ekologik madaniyat deganda, avvalo tabiatga mehr bilan munosabat tushuniladi. Aslida ekologik madaniyat tabiatni muhofaza qilish haqidagi ilmiy-nazariy bilimlar majmuasi, hukmron iqtisodiy, siyosiy, ma’naviy qarashlarni va oddiy kundalik tasavvurlarni o‘z ichiga oladi. Ekologik madaniyat insoniyatning tarixiy rivojlanish jarayonida vujudga kelgan ilmiy-nazariy g‘oyalarning muayyan majmuasi bo‘lmasdan, jamiyatda yashayotgan shaxslarning ruhiy holatlarini, hissiyotlari kayfiyatlari va intilishlarini ham o‘z ichiga oladi, hamda turli ijtimoiy ong shakllarining ekologiya nuqtayi nazaridan baholanishini mushtaraklashuvini ifodalaydi. Umumiy madaniyatning tarkibiy qismi bo‘lgan ekologik madaniyat keng va tor ma’nolarda insoniyatning ijtimoiy-tarixiy amaliyoti jarayonida, atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan moddiy va ma’naviy qadriyatlar majmuasidir. Tor ma’noda esa kishilarning amaliy va nazariy faoliyati tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risidagi madaniyati deb qarsh mumkin.

Insoniyatning atrof-muhitga munosabati, madaniyatini faylasuflar shartli ravishda moddiy va ma’naviy madaniyat yo‘nalishlarga ajratadilar. Insonning moddiy va ma’naviy madaniyati o‘rtasidagi dialektik bog‘lanish va aloqadorlik tarixiy taraqqiyotning harakatlanuvchi kuchlaridan biridir.

Umuman olganda moddiy va ma’naviy madaniyatlarning nisbatan mustaqil majmualari hamma tarixiy rivojlanish bosqichlarida tabiatni muhofaza qilish ehtiyoji ziddiyatli bo‘lib kelgan. Aynan shu ziddiyatning kuchayishi ekologik vaziyatni keskinlashtirib olamshumul muammoga yalantirgani sir emas.

Ekologik vaziyatni xolisona baholash rejali boshqarish va oqilona tashkil qilish uchun birinchidan ekologik madaniyatning moddiy hamda ma’naviy yo‘nalishlari ya’ni ekologik madaniyatni muayyan tarzda namoyan qiladigan faoliyat doiralari o‘zaro bog‘liq holda rivojlanishi zarur.

Ikkinchidan ekologik vaziyat haqidagi ta’rifga ega bo‘lishning o‘zi “Tabiat jamiyat inson” munosabatlarini muqobillashtirish uchun yetarli emas. Uchinchidan tabiat muhofazasida amaliy va nazariy tadbirlarning muvaffaqiyatini belgilovchi eng

muhim sabablar ekologik madaniyat majmuasi bo‘lib u yuqorida qayd etilgan faoliyatlarning asosi hisoblanadi.

Moddiy ishlab chiqarish o‘z mohiyatiga ko‘ra ekologik madaniyatdir. Bu faoliyatda tabiiy boyliklarni oqilona iste‘mol qilish madaniyatini rivojlantirish oddiy jarayon emas, aksincha ommaning amaliy tashabbuskorligi g‘oyaviy-siyosiy ongliigiga amaliy tashabbuskorligiga bog‘liq. Bunda ekologik ta‘lim-tarbiyaning vazifasi muayyan ekologik vaziyat har bir kishining tabiatiga shaxsiy munosabatiga muvofiq ekanligini anglatishga qaratilgan bo‘lishi mumkin.

Tabiat qonunlarini, biosferaning ichki murakkab bog‘lanishlarini, jamiyatning tabiatga ta‘sir qilish istiqbollari anglamay turib tabiatni muhofaza qilishga oid zarur amaliy tadbirlarni, undan foydalanishning maqbul yo‘llarini belgilab bo‘lmaydi. Shu munosabat bilan ekologik madaniyatni shakllantirishga yo‘naltirilgan ta‘lim-tarbiyaning yangi sifat darajasiga ko‘tarish, nazariy tadqiqotlarni amaliy tadbirlardan ildamroq rivojlantirishni taqozo etadi.

Tabiatni muhofaza qilish bilan moddiy ishlab chiqarishni doimiy kengaytirish o‘rtasidagi ziddiyatning uzluksiz kuchayishi bir tomondan ma‘lum darajada ekologik madaniyatsizlik oqibatida vujudga kelgan texnologik qoloqlikga borib taqaladi. Ikkinchi tomondan bir zumlik iqtisodiy foyda ketidan quvish tor doiradagi mahalliy manfaatlarini ustun qo‘yish natijasida mavjud ekologik texnologiyani joriy qilmaslikning sababi ham ekologik madaniyatsizlik va ma‘suliyatsizlikdir.

Ekologik merosga ongli ravishda munosabatda bo‘lish shaxsning ma‘naviy jihatdan o‘z-o‘zini anglashi va ifodalashi usulidir. O‘zida tabiatga, uning tarixiga nisbatan estetik axloqiy munosabatni tarbiyalay olmagan inson faqat tabiat uchun emas, balki jamiyat uchun ham, foydasi kamdir.

Shuning uchun ham turli qarorlarga tabiat, atrof-muhitni muhofaza qilishdagi sustkashliklar muvaffaqiyatlarimizni boy berib qo‘yayotganligimiz haqli ravishda tashvishli hodisa sifatida e‘tirof etilmoqda.

Bu sohadagi ma‘muriy buyruqbozlikning salbiy oqibatlari keskin tanqid mavzui bo‘lib qolmoqda.

Odanzot ruhiyati o‘zini o‘rab turgan tabiatdan quvvat oladi. Inson ma‘naviyati buyuk tabiatdir. O‘simliklar ham, toshlar ham, daryo-yu tog‘lar ham inson ruhiyatini shakllantrishda, unda go‘zallik tuyg‘usini paydo etishda o‘z o‘rniga ega. Ular inqirozga yuz tutar ekan ularga bog‘liq inson ruhiyatidagi xususiyatlar ham yemirilib boradi. Hozirgi kunda jamiyatimizdagi mavjud qiyinchiliklarning ayrim ildizlari aynan ekologik inqiroz bilan bog‘lanib ketgan.

Sof havo, tiniq suv, musaffo osmon, sog‘lom zamin bo‘lmasa insonlarning bir-biriga muruvvati, samimiyati umuman odamgarchiligi haqida gap bo‘lishi mumkin emas. Insonga ong tabiatni xo‘rlash, zo‘rlilik bilan vayron qilish uchun emas, balki uning qo‘ynida mehribon Ona bag‘rida farzandlik burchini ado qilish uchun berilgan.

Dars jarayonida ekologik tanaffus, bu ijobiy hayajonlarga boy, qisqa hamda chuqur va izchil dam olishni ta’minlashi bilan birga o’ziga xos ekologik tarbiyalash usuli hamdir. Eng muhimi bu pedagogik texnologiyani qo’llaganda alohida dars jadvali va vaqt, yoki maxsus xona talab qilinmaydi.

Bundan tashqari bu uslub o’qituvchidan har bir ma’ruza yoki boshqa tipdagi dars uchun tanaffus turini tanlashda yuksak mahorat, bilim talab qilib, o’z ustida ko’proq ishlashga undashi bilan uning pedagogik mahoratini rivojlanishida muhim rol o’ynaydi. Buyuk faylasuflar aytganidek kishilarning ijtimoiy borliqlari ularning ijtimoiy ongini belgilab beradi. Jamiyat rivojlanishida ekologik ong, ekologik tafakkur va ekologik odob katta o’rin tutadi. Gegelning aytishicha, ekologik tafakkur kishilar uchun birinchi navbatda tushunish kerak bo’lgan omildir.

Ekologik tafakkursiz yer sharida ilmiy-texnika rivojlanishini amalga oshirish kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Buning ma’nosi fan-texnikani rivojlantirmaslik yoki kosmosni egallamslik emas, balki bunday ishlarni amalga oshirishda birinchi navbatda insonlarda ekologik tafakkur juda rivojlangan bo’lishi kerak, inson bundan buyon ham hozirgi davrdagibidek xo’jasizlikka va atrof-muhit ahvoliga befarq bo’lmasligi kerak.

Tabiat manbalaridan noo’rin foydalanish, isrofgarchilik hisobiga ishlab chiqarishni ko’paytirish, qurollanishni rivojlantirish, boyluk orttirish va shon-sharaf orqasidan quvish o’rniga undan nooqilona foydalanishni to’xtatish, juda bo’lmaganda bu jarayonni sekinlashtirish, insonlar uchun umumiy bo’lgan zaminning kelajagini o’ylash, uni doimo ko’z qorachig’idek asrash barchamizning burchimizdir.

Ijtimoiy-iqtisodiy tarqqiyotning turli bosqichlarida insoniyat tabiiy atrof-muhitga turlicha munosabatda bo’lib kelgan. Dastlab inson paydo bo’lib tabiatga mutlaqo qaram bo’lgan davrda uning yashash uchun kurash bilan bog’liq iqtisodiy manfaatalri tabiatni muhofaza qilishga nisbatan birinchi o’rinda turgan. Keyinchalik ishlab chiqarish vositalari, mehnat qurolarining takomillashuvi bilan insonning tabiat ustidan hukmronligi kuchayib borgan.

Natijada “Jamiyat tabiat majmuasi o’rtasidagi mutonisiblik buzilib tabiatni muhofaza qilish orqali insonning o’zi muhofaza qilish zaruriyati vujudga keldi”. Bu ayni zaruriyat o’z novbatida ayni shu masalani hal qilishning nazariy yo’nalishlarini mukammallashtirishni taqozo qildi.

Ijtimoiy ekologik ong insoniyatning ijtimoiy, tarixiy amaliyoti jarayonida atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan ma’naviy qadriyatlar majmuasidir. O’ziga xos ekologik ongni kishilarning muayyan amaliy va nazariy faoliyat maqsadini tabiatni muhofaza qilish manfaatlari bilan bog’lanishning inikosi deb qarash mumkin.

Tabiatni muhofaza qilish maqsadlaridan kelib chiqqan ehtiyojlar va ularni ifodalaydigan manfaatlar umumiy bo’lib, ularni asosiy va asosiy bo’lmagan turlarga ajratish nisbiydir. Asosiy va asosiy bo’lmagan ehtiyojlarning tabiati faoliyat doirasi

tabiat muhofazasining mahalliy, milliy ehtiyojlari chuqurlashib jahon miqyosidagi jahon ehtiyojlarga aylanib ketishining ehtimolligi juda katta. Bunga ekologiya tarixidan istalgancha misollarni keltirish qiyin emas.

Atrof-muhitni muhofaza qilish ehtiyojlari mazmuniga ko‘ra moddiy va ma‘naviy ehtiyojlarga ajralgan. Moddiy ekologik ehtiyojlar tiklanmaydigan tabiat boyliklaridan tejab-tergab foydalanish, tiklanadigan tabiiy boyliklarning ekologik muvozanatini saqlash kabilarni boshqarish va tashkil qilishning asosidir.

Insonning umumiy ehtiyojlarini, imkoniyatlarini amalga oshirish uchun qilgan harakatlar ongli faoliyatidir. Insoniyat ertaga ham faqat qorni to‘q, usti but bo‘lishi uchun tabiatni muhofaza qilishga intilmaydi. Zero tabiat insonning yashashi uchun zarur bo‘lgan moddiy ne‘matlar manbai bo‘lib qolmasdan, balki ma‘naviy hayotning asosiga bog‘liq holda mavjud bo‘lgan. Buning uchun ekologik bilimlar majmuasi bo‘lgan madaniyat va qadriyatlar jamiyatning umumiy manfaatlari bilan bog‘lanib hayotiy ehtiyojlarga aylansagina kutilgan natija berishi mumkin. Aytaylik inson tabiatni muhofaza qilishning zarurligini angelaydi, lekin kundalik faoliyatida bunga amal qilmasligining, loqaydligining sababi ekologik bilimlarning e‘tiqodga, axloqiy qoidaga aylanmaganligiga borib taqaladi. Shuning uchun faqat pand-nasihati bilan yosh avlodni tabiat muhofazasining faol kurashchilari hozirgi ekologik vaziyat talablariga javob beradigan shaxs qilib tarbiyalashda amaliy jihatdan juda qiyin. Shaxsning turli ijtimoiy-iqtisodiy, ma‘naviy, siyosiy munosabatlariga amaliy ekologik mazmuni singdirmasdan turib bu vazifani hal qilishi mumkin emas.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. “Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish sohasida davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish to‘g‘risida”gi farmoni. 2017-yil 21-aprel.
2. Karimova D.A. Kimyoviy ekologiya. Toshkent “Fan va texnologiya” 2010.
3. Karimova D.A. Ekologik kimyo. Toshkent. 2020.